

TEORI-TEORI PENDIDIKAN PEMBEBASAN PAULO FREIRE

Oleh: Ahmad Harisuddin

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan landasan utama dalam mewujudkan sebuah perubahan. Paradigma, sikap, dan perilaku manusia dapat berubah dan tercerahkan melalui pendidikan,¹ baik perubahan itu terjadi secara pribadi maupun kolektif. Dalam konteks keilmuan, tema semacam ini lazim dibicarakan dalam sosiologi pendidikan.

Permasalahan yang sering muncul adalah bahwa pendidikan yang diharapkan menjadi landasan perubahan terkadang justru kontradiktif dengan semangat perubahan itu sendiri. Pendidikan dianggap hanya sebagai pranata pencetak generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat di masa depan, sehingga karenanya transfer pengetahuan dan nilai yang berkaitan dengan peran dan keutuhan masyarakat menjadi sangat dominan. Pendidikan semacam ini justru mengekalkan dominasi model pembelajaran yang doktrinal, dogmatis, dan kurang memberikan ruang gerak bagi peserta didik.²

Di antara tokoh pendidikan yang dikenal sangat gencar menggerakkan perubahan dalam dunia pendidikan tersebut adalah Paulo Freire (1921-1997) dari Brazil. Gagasannya yang terkenal adalah tentang pendidikan pembebasan. Oleh karena itu, tulisan ini merupakan upaya memotret teori-teori pendidikan pembebasan Paulo Freire.

B. Mengenal Paulo Freire

Paulo Freire memiliki nama lengkap Paulo Regrus Neves Freire.³ Ia dilahirkan di Recife,⁴ ibukota negara bagian Pernambuco, Brazil, pada 19 September 1921 dalam keluarga kelas menengah. Ayahnya, Joaquim Temistocles Freire, adalah seorang anggota polisi militer di Pernambuco dan pengikut aliran kebatinan di luar agama resmi.⁵ Adapun ibunya, Edeltrudes Neves Freire, merupakan pemeluk Katolik. Keduanya diakui Freire sebagai orang tua yang berbudi pekerti baik, cakap, dan mampu menumbuhkan rasa cinta sesama, dialog, dan menghormati pendapat orang lain.⁶

Ketika terjadi depresi besar tahun 1929, Freire kecil sempat merasakan kemiskinan yang parah, bahkan kelaparan, sehingga tahun 1931 mereka terpaksa pindah ke Jabatao, sampai akhirnya sang ayah meninggal dunia di tempat itu.⁷ Hal ini merupakan pengalaman langsung yang membentuk keprihatinannya terhadap kaum

¹ Umiarso and Zamroni, *Pendidikan Pembebasan Dalam Perspektif Barat Dan Timur* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 7

² Siti Muri'ah, "Pendidikan Pembebasan Sebagai Wujud Kesadaran Kritis," in *Pendidikan Pembebasan Dalam Perspektif Barat Dan Timur* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 15-17

³ Mariani, "Pendidikan Yang Membebaskan Menurut Paulo Freire Dan Asghar Ali Engineer Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer Di Indonesia" (Tesis pada PPs IAIN Antasari Banjarmasin, 2013), h. 25

⁴ Kota ini merupakan salah satu daerah paling miskin di dunia ketiga. Lihat Dzakiri sebagaimana dikutip dalam Umiarso and Zamroni, *Pendidikan Pembebasan Dalam Perspektif Barat Dan Timur*, h. 136

⁵ Abuddin Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), h. 257

⁶ Mariani, "Pendidikan Yang Membebaskan Menurut Paulo Freire Dan Asghar Ali Engineer Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer Di Indonesia.", h. 25

⁷ Ibid., h. 26

miskin dan pada gilirannya meletakkan dasar-dasar bangunan bagi pandangan dunia pendidikannya yang khas.⁸

Freire menyelesaikan pendidikan dasarnya pada usia 15 tahun—dua tahun lebih lambat dari teman sekelasnya—dengan nilai pas-pasan, sehingga dapat memasuki sekolah lanjutan. Setelah ekonomi keluarga agak membaik, ia berhasil menyelesaikan sekolahnya.⁹

Pada tahun 1943, Freire mulai kuliah di Universitas Recife dalam bidang hukum. Uniknyanya, ia juga tertarik menekuni filsafat dan psikologi bahasa. Oleh karena itu, ia kuliah sambil menjadi guru paroh waktu dalam mata pelajaran bahasa Portugis di sekolah lanjutan.¹⁰ Bahkan, ketika lulus, ia malah tidak pernah benar-benar menekuni praktisi hukum, yakni hanya sempat menjadi pengacara dalam waktu singkat,¹¹ tetapi justru menjadi guru bahasa Portugis di sekolah-sekolah menengah.¹²

Freire menikahi Elza Maia Costa de Oliveira, seorang guru sekolah dasar, pada tahun 1944. Mereka dikaruniai lima orang anak.¹³ Pernikahan ini pula yang memantapkannya fokus pada sektor pendidikan.¹⁴

Freire bekerja sebagai pejabat di bidang kesejahteraan, dan selanjutnya diangkat menjadi Direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dari Dinas Sosial di Negara Bagian Pernambuco tahun 1946-1954.¹⁵ Dalam pekerjaannya inilah, Freire banyak bergaul dengan orang-orang miskin yang buta huruf, sehingga ia mulai merancang teologi pembebasan yang diterapkan dalam bentuk pengajaran non-ortodoks.¹⁶

Freire kemudian melanjutkan kuliah program doktor di Universitas Recife. Pada tahun 1959, ia berhasil lulus dengan disertasi berjudul *Educacao e Atualidade Brasileira* (Pendidikan dan Keadaan Masa Kini di Brasil).¹⁷

Pada awal dasawarsa 1960-an, Brazil sedang mengalami sejumlah keresahan politik. Gerakan-gerakan pembaruan baik yang berhaluan sosialis, komunis, maupun Kristen, serempak melakukan aksinya di kalangan mahasiswa, seniman, buruh, petani, dan sebagainya.

Teori-teori pendidikan pembebasan mulai diterapkan oleh Freire pada tahun 1962 ketika menjabat Direktur Departemen Perluasan Budaya pada Universitas Recife, di mana ia berkesempatan menjalankan program pengajaran baca tulis bagi 300 buruh kebun tebu selama 45 hari di daerah Angicos, Rio Grande do Norte. Eksperimen ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Brazil dengan membentuk ribuan lingkaran budaya di seluruh penjuru negeri,¹⁸ dan ia sendiri diangkat sebagai Presiden Komisi

⁸ Umiarso and Zamroni, *Pendidikan Pembebasan Dalam Perspektif Barat Dan Timur.*, h. 49-50

⁹ Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat.*, h. 258

¹⁰ Ibid., h. 258

¹¹ Wahyu Pramudya, "Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire: Antara Banking Concept of Education, Problem Posing Method, Dan Pendidikan Kristen Di Indonesia," *Jurnal Veritas* Vol. 2, No. 2 (October 2001), h. 260

¹² Umiarso and Zamroni, *Pendidikan Pembebasan Dalam Perspektif Barat Dan Timur.*, h. 50

¹³ Ibid., h. 50

¹⁴ Pramudya, "Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire: Antara Banking Concept of Education, Problem Posing Method, Dan Pendidikan Kristen Di Indonesia.", h. 260

¹⁵ Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat.*, h. 258

¹⁶ Umiarso and Zamroni, *Pendidikan Pembebasan Dalam Perspektif Barat Dan Timur.*, h. 50. Bandingkan dengan Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat.*, h. 258

¹⁷ Pramudya, "Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire: Antara Banking Concept of Education, Problem Posing Method, Dan Pendidikan Kristen Di Indonesia.", h. 260

¹⁸ Ira Shor, "Educating the Educators: A Freirean Approach to the Crisis in Teacher Education," in *Freire for the Classroom: A Sourcebook for Liberatory Teaching* (Portsmouth: Boynton/Cook Publisher, 1987).

Nasional untuk Kebudayaan Populer.¹⁹ Belakangan, strategi tersebut dikenal dengan nama Metode Paulo Freire, meskipun Freire sendiri tidak pernah mau menamakan demikian.²⁰ Keunggulan metode ini, selain cepat memberantas buta aksara juga mampu membangkitkan kesadaran politik, di mana peserta dapat berpartisipasi aktif dan secara nyata ikut menentukan arah perkembangan bersama negara itu.²¹

Aplikasi teori pendidikan pembebasan Freire tersebut berlangsung tidak sampai setahun,²² yaitu dari bulan Juni 1963 sampai Maret 1964 ketika saat itu terjadi kudeta militer terhadap Presiden Joao Goularts. Freire pun dipenjara oleh rezim baru selama 70 hari dengan tuduhan pengkhianat. Ia divonis pengasingan selama 15 tahun.²³ Setelah itu, ia mengasingkan diri sebentar di Bolivia, terus bekerja di Chili²⁴ selama 5 tahun untuk Gerakan Pembaruan Agraria Demokratis Kristen. Saat inilah ia berhasil menerbitkan buku pertamanya, *Educational for Critical Consciousness* pada tahun 1969.²⁵

Kehadiran buku pertama Freire mendapatkan sambutan positif dari Universitas Harvard, sehingga ia ditawarkan jabatan sebagai professor tamu tahun 1969. Hal ini ternyata juga dilatarbelakangi jasa besarnya dalam rangka mengantarkan Chili menjadi satu dari lima negara terbaik di dunia dalam pemberantasan buta aksara oleh UNESCO.²⁶ Pada tahun ini pulalah, ia menulis bukunya yang paling terkenal, *Pedagogy of the Oppressed* (Pendidikan Kaum Tertindas) yang diterbitkan dalam bahasa Spanyol dan Inggris tahun 1970.

Antara tahun 1969-1979, Freire pindah ke Jenewa, Swiss, dan bekerja sebagai penasihat pendidikan khusus di Dewan Gereja-Gereja Sedunia, untuk pembaruan pendidikan pada bekas koloni Portugis di Afrika.²⁷ Ia juga menjabat Ketua Komite Eksekutif Institute d'Action Culture (IDAC) yang berpusat di Jenewa sebagai lembaga penelitian dan eksperimen yang didasarkan atas pemikirannya.²⁸

Pada tahun 1979, Freire kembali ke Brazil dan menempati posisi penting di Universitas Katholik Sao Paulo dan diangkat menjadi guru besar pada Universitas Negeri Campinas.²⁹ Memulai karir barunya di Brazil, Freire bergabung dengan Partai Buruh di kota Sao Paulo dan bertindak sebagai penyelia untuk proyek melek huruf dewasa dari 1980 hingga 1986. Ketika Partai Buruh menang dalam pemilu 1986, Freire diangkat menjadi Sekretaris Pendidikan untuk Sao Paulo. Pada tahun itu pula, istrinya Elza meninggal dunia, dan Freire selanjutnya menikahi Maria Araujo Freire, yang melanjutkan pekerjaan pendidikannya sendiri yang radikal.³⁰

¹⁹ Pramudya, "Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire: Antara Banking Concept of Education, Problem Posing Method, Dan Pendidikan Kristen Di Indonesia.", h. 260

²⁰ Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat.*, h. 259

²¹ *Ibid.*, h. 259

²² Paulo Freire and Ira Shor, *Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman*, trans. A. Nashir Budiman (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2001)., h. 47

²³ Pramudya, "Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire: Antara Banking Concept of Education, Problem Posing Method, Dan Pendidikan Kristen Di Indonesia.", h. 260

²⁴ Bekerja di Chili ini menurut pengakuan Freire sendiri sebetulnya juga salah satu bentuk pengasingan. Lihat Freire and Shor, *Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman.*, h. 47

²⁵ Umiarso and Zamroni, *Pendidikan Pembebasan Dalam Perspektif Barat Dan Timur.*, h. 51

²⁶ Pramudya, "Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire: Antara Banking Concept of Education, Problem Posing Method, Dan Pendidikan Kristen Di Indonesia.", h. 260

²⁷ *Ibid.*, h. 260

²⁸ Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat.*, h. 262

²⁹ *Ibid.*, h. 262

³⁰ Umiarso and Zamroni, *Pendidikan Pembebasan Dalam Perspektif Barat Dan Timur.*, h. 51

Pada 1991, didirikanlah Institut Paulo Freire di Sao Paulo untuk memperluas dan menguraikan teori-teorinya tentang pendidikan rakyat. Institut ini menyimpan semua arsip Freire.³¹

Freire ditunjuk menjadi Menteri Pendidikan Kota Sao Paulo pada tahun 1988. Saat inilah ia mereformasi dua pertiga dari seluruh sekolah negeri yang ada.³²

Freire meninggal dunia pada 2 Mei 1997 dalam usia 75 tahun, akibat penyakit jantung. Selama hidupnya, Freire telah menulis banyak buku yang kebanyakan ditulis dalam bahasa Portugis. Freire juga mendapatkan beberapa penghargaan. Di antaranya, gelar doktor *honoris causa* dari berbagai perguruan tinggi dan dari UNESCO.³³

C. Hakikat Manusia dan Pembebasan: Akar Pemikiran Paulo Freire

Pemikiran pendidikan Freire berpusat pada hakikat manusia dan pembebasan yang memiliki inti gagasan pendidikan sebagai proses humanisasi. Konsep dasar manusia menurut Freire adalah penguasa atas dirinya sendiri, sehingga karenanya ia menjadi merdeka, dalam arti bebas melakukan apapun sesuai pilihannya sendiri dalam hal berpikir, berkreasi, dan berinovasi. Oleh karena itulah, ia mengistilahkan orang tertindas sebagai orang yang kemanusiaannya telah dicuri oleh penindas, dan keduanya sama-sama mengalami dehumanisasi, meskipun dengan jalan yang berbeda.³⁴

Pembebasan dalam perspektif Freire adalah upaya memanusiakan manusia yang pada hakikatnya sama dengan proses humanisasi. Bagaimana proses ini dijalankan? Freire berpendapat bahwa pembebasan harus dijalankan melalui pendidikan, yaitu pendidikan yang berbasis pada humanisasi. Apabila didefinisikan, pendidikan berbasis humanisasi Freire ini adalah proses penyadaran untuk memanusiakan manusia sehingga manusia tersebut menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil guna.³⁵ Freire menegaskan bahwa untuk menjadi manusia, ia harus membangun hubungan yang kritis dengan dunia, bukan dengan beradaptasi, melainkan harus mampu mengintervensi realitas dan mengubahnya.³⁶

Gagasan Freire tentang manusia dan pembebasan tersebut di atas dapat dilihat dari akar filosofis pemikirannya yang sebagaimana diungkapkan oleh Robert W. Pazmino, banyak dipengaruhi oleh aliran Fenomenologi, Personalisme, Eksistensialisme, dan Marxisme. Adapun dalam filsafat pendidikan, menurut Ozmon dan Craver, ia berada di aliran rekonstruksionisme,³⁷ atau dalam bahasa Abuddin Nata, humanisme rekonstruksionis.³⁸

Fenomenologi merupakan satu aliran filsafat Barat yang mengambil bentuk ekstrem dalam gagasan perpaduan idealisme-realisme Kantian bahwa satu-satunya realitas adalah yang dipersepsikan (dicerap dan dirasakan) oleh manusia.³⁹ Setelah

³¹ *Ibid.*, h. 51

³² Pramudya, "Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire: Antara Banking Concept of Education, Problem Posing Method, Dan Pendidikan Kristen Di Indonesia.", h. 260

³³ *Ibid.*, h. 260

³⁴ Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed* (New York: The Continuum International Publishing, 2003), h. 41-43

³⁵ Mariani, "Pendidikan Yang Membebaskan Menurut Paulo Freire Dan Asghar Ali Engineer Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer Di Indonesia.", h. 49

³⁶ Paulo Freire, *Education For Critical Consciousness* (London and New York: Continuum, 2005), h. 3-4

³⁷ Pramudya, "Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire: Antara Banking Concept of Education, Problem Posing Method, Dan Pendidikan Kristen Di Indonesia.", h. 261-262

³⁸ Nata, *Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat.*, h. 264

³⁹ Jess Feist, Gregory J. Feist, and Tomi-Ann Robert, *Teori Kepribadian; Theories of Personality*, trans. R.A. Haditia Dewi Pertiwi, Buku 2, Edisi 8, Cet. ke-2. (Jakarta: Salemba Humanika, 2018), h. 225

direduksi oleh Edmund Husserl (1859–1938), aliran ini menginspirasi lahirnya eksistensialisme Prancis.

Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang mengakui pengalaman individu, bahwa eksistensi ada sebelum esensi, subjek dan objek tidak terpisah, manusia mencari arti dari kehidupannya, dan manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan akan menjadi apa.⁴⁰ Manusia, melalui kesadarannya sendiri, menciptakan nilai-nilainya sendiri, dan menentukan arti bagi kehidupannya sendiri. Secara ontogenetis manusia dilahirkan dalam bentuk kedirian yang belum selesai, sehingga beradaannya di dunia merupakan proses untuk menjadi manusia.

Personalisme digagas oleh Borden P. Bowne (1847-1910) sebagai konsep etik yang menyatakan bahwa martabat pribadi manusia dinilai dari norma dasar etika, yaitu norma dasar langsung dan konkrit moralitas yang bukan otoritas luar, tetapi martabat pribadi manusia sebagai persona, pusat kemandirian, makhluk berakal-budi dan berkehendak, baik martabat pribadiku sendiri dan martabat pribadi orang lain, harkat intrinsik setiap orang. Personalisme ini termasuk cabang aliran idealisme.⁴¹

Aliran filsafat lain yang turut mempengaruhi Freire adalah marxisme, atau juga disebut Sosialisme Ilmiah. Aliran ini pertama dirumuskan oleh Karl Marx (1818-1883) dan Friedrich Engels (1820-1895) yang secara keseluruhan, gagasan-gagasan keduanya menyediakan dasar teoritis bagi perjuangan kelas pekerja untuk mencapai bentuk masyarakat yang lebih agung dalam bentuk sosialisme. Menurut Shadr, marxisme itu sepenuhnya empiris,⁴² baik dalam pandangan maupun metode berpikirnya, sehingga aliran ini menyerukan filsafat ilmiah, yaitu materialisme dialektis. Penganut aliran ini mengklaim bahwa mereka bersandar pada ilmu pengetahuan alam dan mendapatkan kekuatannya dari perkembangan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk logika formal dan dialektika.⁴³ Analisis Freire didasarkan atas dialektika Hegelian yang mana kesatuan dipahami sebagai sebuah ukuran yang konstan dari tesis, antitesis, dan sintesis.⁴⁴

Rekonstruksionisme merupakan aliran filsafat pendidikan yang bersumber dari pragmatisme dan eksistensialisme. Terkadang ia disebut neo-progresivisme. George R. Knight menyoroti prinsip-prinsip utama aliran Rekonstruksionisme. *Pertama*, peradaban dunia sedang krisis dan solusi efektifnya adalah penciptaan suatu tatanan sosial yang menyeluruh. *Kedua*, pendidikan merupakan agen utama rekonstruksi tatanan sosial. *Ketiga*, metode pengajaran harus didasarkan pada prinsip-prinsip demokratis untuk mengenali dan menjawab tantangan sosial yang ada.⁴⁵

Konstruktivisme memiliki beberapa versi, tetapi dapat dirangkum oleh Joyce dkk. sebagai berikut: *Pertama*, gagasan tentang pembelajaran yang merupakan konstruksi pengetahuan. *Kedua*, otak bekerja sejak lahir, sehingga balita mempelajari

⁴⁰Jess Feist, Gregory J. Feist, and Tomi-Ann Robert, *Teori Kepribadian; Theories of Personality*, trans. R.A. Haditia Dewi Pertiwi, Buku 1, Edisi 8, Cet. ke-2. (Jakarta: Salemba Humanika, 2018), h. 345

⁴¹ Rufus Burrow, *Personalism: A Critical Introduction* (St. Louis: Chalice Press, 1999), h. 11-12

⁴² Empirisme merupakan aliran filsafat yang digagas oleh filsuf Inggris, John Locke (1632-

⁴³ Muhammad Baqir Shadr, *Falsafatuna*, 12th ed. (Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1982), h. 102-103

⁴⁴ Peter McLaren, *Che Guevara, Paulo Freire, and the Pedagogy of Revolution* (Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2000), h. 189

⁴⁵ Pramudya, "Mengenali Filsafat Pendidikan Paulo Freire: Antara Banking Concept of Education, Problem Posing Method, Dan Pendidikan Kristen Di Indonesia.", h. 262

kebudayaan dan berbagai keragaman lain dalam keluarga dan lingkungan masyarakat kelahirannya.⁴⁶

Berdasarkan peta akar filsafat Freire di atas dapat dipahami bahwa ia mengembangkan model pemikiran pendidikan pembebasan yang sangat eklektik. Hal ini dapat dilihat dari adopsinya terhadap berbagai aliran filsafat yang ada, meskipun semuanya bermuara pada pandangan humanisme-materialistik. Kemudian, dengan penerapan eksistensialisme-rekonstruksionis dalam filsafat pendidikan, hal itu memberi ruang kepada subjek didik untuk menjadi manusia atas pilihan diri sendiri secara bebas. Titik tekan bebas adalah dalam menentukan pilihannya, sehingga guru berfungsi hanya sebagai fasilitator.

Freire mengakui bahwa selain tokoh-tokoh filsuf, Jorge Amado dan Gilberto Freyre sebagai dua sosiolog sekaligus antropolog besar sangat memengaruhi gaya penulisan gagasan-gagasannya, di samping dua penulis Brasil sendiri, Jose Lins do Rego dan Graciliano Ramos. Menurut Freire, mereka menulis tidak dikuasai oleh tata bahasa, sehingga dapat menonjolkan momen estetik.⁴⁷

D. Teori Ontologis: Membebaskan Sistem Pendidikan Gaya Bank

Freire dalam buku *Pedagogy of the Oppressed* mendeskripsikan penindasan sebagai usaha dehumanisasi kelompok penindas kepada kaum lemah yang berjalan sistematis dan terstruktur. Hal ini juga terjadi di dunia pendidikan yang pernah ada dan telah menjadi mapan sebagaimana ditemukannya di Brazil pada khususnya dan negara-negara lain, termasuk pula negara maju seperti Amerika Serikat.

Realitas pendidikan yang terjadi menurut pengamatannya adalah pendidikan yang menindas, di mana pendidik dalam hal ini guru bertindak layaknya seorang penindas. Murid pun secara sadar menjadikan dirinya sebagai orang yang tertindas. Bagaimana bentuknya? Freire menjelaskan bahwa ketika pengetahuan diyakini merupakan anugerah yang dihibahkan oleh mereka yang menganggap diri berpengetahuan (guru) kepada mereka yang dianggap tidak memiliki pengetahuan apa-apa (murid) dan menganggap bodoh secara mutlak kepada orang lain, hal itu adalah sebuah ciri dari ideologi penindasan yang berarti mengingkari pendidikan dan pengetahuan sebagai proses pencarian.

Ada kalanya kaum tertindas memiliki keinginan untuk membalas dendam dengan membalikkan keadaan pada kaum penindas. Semua itu tidak lepas dari lingkaran sesat yang awalnya telah dimulai dan agaknya sulit untuk diputus, di mana orang-orang yang dulunya tertindas akan berbalik menjadi penindas, bukannya mengubah kontradiksi yang terjadi, tetapi malah melestarikannya.

Sistem pendidikan saat ini, dalam perspektif Paulo Freire, bermuara pada realitas dikotomi peran antara guru dan peserta didik yang dikonsepsikannya dengan istilah *banking of education*. Tersirat dalam konsep pendidikan gaya bank ini adalah asumsi tentang dikotomi antara manusia dan dunia: seseorang semata-mata berada di dunia, bukan dengan dunia atau dengan orang lain; individu adalah penonton, bukan pencipta ulang. Dalam pandangan ini, orang tersebut bukanlah makhluk sadar (*corpo consciente*); ia lebih merupakan pemilik pikiran kosong yang secara pasif terbuka terhadap penerimaan simpanan realitas dari dunia luar.⁴⁸

⁴⁶ Bruce Joyce, Marsha Weil, and Emily Calhoun, *Models of Teaching: Model-Model Pembelajaran*, trans. Achmad Fawaid and Ateilla Mirza, Edisi 8, Cet. ke-2. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 13-14

⁴⁷ Freire and Shor, *Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman*, h. 30-31

⁴⁸ Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, h. 75

Di dalam buku *The Politics of Education*, Freire mengilustrasikan system pendidikan gaya bank, yaitu murid diperlakukan sebagai objek investasi atau deposito yang potensial, sehingga ia perlu diberi ilmu pengetahuan agar kelak ia dapat mendatangkan hasil secara berlipat ganda, tidak ubahnya seperti komoditas ekonomi. Guru menjadi depositor atau investor, sedangkan murid menjadi tabungan tempat menyimpan deposito atau investasi berupa ilmu pengetahuan tersebut yang hasilnya akan dipetik oleh guru di kemudian hari.

Teori *banking of education* menggambarkan sejumlah fakta berikut: (1) guru mengajar, murid belajar; (2) guru mengetahui segala sesuatu, murid tidak tahu apa-apa; (3) guru berpikir, murid dipikirkan; (4) guru bercerita, murid mendengarkan; (5) guru mengatur, murid diatur; (6) guru memilih dan menjalankan pilihannya itu, murid menyetujui; (7) guru berbuat, murid membayangkan dirinya berbuat melalui perbuatan gurunya; (8) guru menetapkan konten program pelajaran, murid (tanpa diminta pendapatnya) menyesuaikan diri dengan pelajaran itu; (9) guru mencampuradukkan kewenangan pengetahuan dan kewenangan profesinya untuk menghalangi kebebasan murid; dan (10) guru adalah subjek dalam proses belajar, murid hanyalah objek.⁴⁹

Mereka yang menggunakan pendekatan gaya bank, menurut Freire, tidak menyadari bahwa mereka sedang bekerja untuk tujuan dehumanisasi, tidak memahami bahwa pengetahuan yang mereka tanamkan itu berisi kontradiksi dengan realitas. Akan tetapi, cepat atau lambat kontradiksi tersebut pada akhirnya akan mengarahkan murid-murid yang semula pasif untuk berbalik menentang proses penjinakan atas mereka dan berusaha menjinakkan realitas. Mereka akan memahami lewat hubungan mereka dengan realitas, bahwa realitas itu adalah proses yang mengalami perubahan secara terus-menerus sehingga cepat atau lambat mereka akan menyadari kontradiksi yang dipertahankan melalui pendidikan gaya bank untuk mereka, dan kemudian melibatkan diri ke dalam perjuangan bagi pembebasan diri mereka, bahkan untuk kaum penindas. Dengan demikian, yang terjadi adalah siklus dehumanisasi.

Sistem pendidikan gaya bank tersebut di atas, menurut Freire, dapat dihilangkan dengan pemberian pemahaman baru kepada kedua pihak baik penindas maupun tertindas. Solusinya bukan untuk "mengintegrasikan" mereka ke dalam struktur penindasan, tetapi untuk mengubah struktur itu sehingga mereka dapat menjadi "makhluk untuk diri mereka sendiri."⁵⁰

C. Teori Epistemologis: Pembelajaran Dialogis

Freire memberikan suatu alternatif baru bahwa untuk lepas dari penindasan gaya pendidikan "sistem bank" ini adalah dengan suatu metode yang diberinya nama metode *problem-posing* (pendidikan hadap masalah).⁵¹ Cara berpikirnya adalah bahwa pembebasan otentik yang disebut proses humanisasi merupakan sesuatu yang praksis berupa tindakan dan cerminan manusia di dunia mereka untuk mengubahnya. Mereka yang benar-benar berkomitmen pada tujuan pembebasan tidak dapat menerima konsep kesadaran mekanistik sebagai kapal kosong yang harus diisi, maupun penggunaan metode dominasi gaya bank atas nama pembebasan. Mereka harus menolaknya secara keseluruhan, dan sebagai gantinya mengadopsi konsep manusia sebagai makhluk sadar, dan kesadaran sebagai kesadaran yang ditujukan kepada dunia.

Pendidikan *problem-posing* merespons esensi kesadaran yang melambangkan karakteristik khusus dari kesadaran, yaitu menjadi sadar, tidak hanya sebagai niat pada objek tetapi sebagai berbalik pada dirinya sendiri. Maksudnya, kesadaran sebagai

⁴⁹ *Ibid.*, h. 73

⁵⁰ *Ibid.*, h. 74

⁵¹ *Ibid.*, h. 71-86

kesadaran terhadap kesadaran. Pendidikan pembebasan terdiri atas tindakan kognisi, bukan transfer informasi. Ini adalah situasi pembelajaran di mana objek yang dapat dikenali (jauh dari akhir tindakan kognitif) menengahi aktor kognitif — guru di satu sisi dan murid di sisi lain. Untuk lebih mudah dipahami dapat diperhatikan skema berikut:

Pada tataran praktis, pendidikan *problem posing* pada awalnya mengharuskan kontradiksi guru-murid untuk diselesaikan melalui dialog, sehingga karenanya guru-murid dan murid-guru tidak lagi ada dan istilah baru pun muncul, yaitu guru bersekolah dengan murid-guru. Dialog menegaskan dirinya sebagai sarana di mana seseorang memperoleh makna dirinya sebagai manusia. Manusia “dialogis” bersifat kritis dan tahu bahwa walaupun dalam diri manusia terdapat kekuatan untuk mencipta dan mengubah, namun dalam sebuah situasi keterasingan yang nyata dia mungkin saja salah dalam menggunakan kemampuan itu. Menurut Freire, teori-teori tindakan dialogis dikenal istilah-istilah seperti kerja sama, persatuan untuk pembebasan, organisasi, dan sintesis kebudayaan.

Dalam proses ini, argumen berdasarkan "otoritas" tidak lagi valid; untuk berfungsi, otoritas harus berada di sisi kebebasan, bukan menentanginya. Di sini, tidak ada yang mengajar yang lain, juga tidak ada yang belajar sendiri. Orang-orang saling mengajar, dimediasi oleh dunia, oleh objek-objek yang dikenali yang dalam pendidikan perbankan "dimiliki" oleh guru.

Metode *problem posing* memiliki sejumlah karakteristik, yaitu: tidak mendikotomisasi aktivitas guru-murid: dia tidak "kognitif" pada satu titik dan "narasi" pada titik lain. Dia selalu "kognitif," apakah menyiapkan proyek atau terlibat dalam dialog dengan murid. Dia tidak menganggap objek yang dapat dikenali sebagai milik pribadinya, tetapi sebagai objek refleksi oleh dirinya sendiri dan murid. Dengan cara ini, pendidikan *problem posing* secara konstan membentuk kembali refleksinya dalam refleksi.⁵²

Secara epistemologis, pembelajaran kritis tersebut bertujuan menyatukan murid dan guru dalam penciptaan dan penciptaan kembali pengetahuan, sehingga pengetahuan tidak lagi hanya dibuat oleh peneliti, sarjana, penulis buku, dan panitia penyusun kurikulum di suatu tempat yang jauh dari kelas. Lebih dari itu, menurut Freire, kegiatan mengajar selama ini tidak berhubungan dengan meneliti yang nota bene memproduksi pengetahuan. Oleh karena itulah, Freire menekankan pentingnya penelitian bersama murid: mengetahui kembali apa yang sudah diketahui bersama-sama murid yang baru mulai mengetahui masalah tersebut, sehingga menuntut pula mengetahui tema dan tingkat perkembangan mereka dalam suatu penelitian menemuk (grounded research). Dalam hal ini, ia membandingkan dengan ahli bahasa seperti Hoggart, Bisseret, atau Heath.⁵³

⁵² *Ibid.*, h. 80

⁵³ Freire and Shor, *Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman.*, h. 14-15

Dalam tataran praktis, ketika pendidikan *problem-posing* ini diterapkan dalam model pembelajaran,⁵⁴ tentu saja ia harus berbasis problem, yaitu pelajaran yang menengahkan problem bersama-sama dengan presentasi murid, kelompok kerja di dalam kelas, kerja individual, sesi penulisan, kerja lapangan, dan lain-lain yang akan mereduksi bahaya dominasi metode ceramah.⁵⁵

Secara metodologis, pendidikan kontekstual atau “hadap masalah” merupakan sebuah teori dan model pendidikan yang digagas Freire kepada peserta didik untuk menjadi subjek bersama-sama guru, disebut konsientisasi. Di sini guru tidak lagi menjadi orang yang mengajar, tetapi orang yang mengajar dirinya melalui dialog dengan para murid, yang pada gilirannya di samping belajar juga mengajar. Guru bertindak dan berfungsi sebagai koordinator yang memperlancar kecakapan dialogis, sementara itu murid ialah partisipan aktif dalam dialog tersebut dan materinya menyangkut permasalahan sosial dalam konteks sehari-hari murid, bukan mengambil dari buku paket.⁵⁶

E. Teori Aksiologis: Pedagogik Kritis

Pendidikan pembebasan Freire juga disebut pedagogik kritis. Secara aksiologis teori ini memiliki pandangan dasar bahwa pendidikan adalah politik. Maksudnya, semua aktivitas pendidikan pada dasarnya bersifat politis dan punya konsekuensi serta kualitas politis. Dalam konteks kebijakan pendidikan misalnya, suatu kebijakan selalu membawa implikasi terhadap terakomodasinya kepentingan satu kelompok dan terpinggirkannya kepentingan kelompok yang lain. Dalam konteks pedagogis pun demikian, cara guru mengajar dan pilihan pengetahuan yang diajarkan, semuanya memiliki implikasi politis.

Cara guru mengajar memiliki kontribusi dalam membentuk peserta didik menjadi *active* atau *passive beings*. Jika guru bertindak sebagai *narrative teacher*, maka kemungkinan besar peserta didik akan menjadi *passive beings*, sebab guru akan mendominasi kelas dengan sedikit memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan mengemukakan pendapat. Jadilah proses pembelajaran sebagai imposisi orang yang berpengetahuan kepada mereka yang dianggap tidak berpengetahuan. Dampak selanjutnya, pengetahuan dianggap instan, dan bukan merupakan konstruksi bersama antara guru dan murid, dosen dan mahasiswa. Inilah salah satu kritik penting Freire.

Ira Shor, sebagai salah seorang tokoh Freirean yang terlibat langsung dalam implementasi dan evaluasi teori pendidikan pembebasan menyatakan bahwa ruh dari pembelajaran Freirean itu adalah partisipatif, kritis, berorientasi nilai, multikultural, berpusat pada pelajar, bersifat pengalaman, mementingkan penelitian, dan interdisipliner.⁵⁷

Abd. Malik Haramain dkk. menyimpulkan bahwa teori Freire tentang pendidikan lebih menyerupai petunjuk normatif kependidikan. Freire menyajikan

⁵⁴ Menurut Joyce dkk., model-model pengajaran sebetulnya bisa dianggap sebagai model-model pembelajaran, karena saat seseorang membantu murid memperoleh informasi, gagasan, skill, nilai, cara berpikir, dan tujuan mengekspresikan diri mereka sendiri, berarti ia sedang mengajari mereka untuk belajar. Lihat Joyce, Weil, and Calhoun, *Models of Teaching: Model-Model Pembelajaran.*, h. 7

⁵⁵ Freire and Shor, *Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman.*, h. 69

⁵⁶ Freire, *Pedagogy of the Oppressed.*, h. 71-86

⁵⁷ Shor, “Educating the Educators: A Freirean Approach to the Crisis in Teacher Education.”, h.

bimbingan menjadi guru yang benar pada satu sisi dan murid yang benar pada sisi lain, dalam arti tahu posisi dan tanggung jawabnya masing-masing. Ia juga mengemukakan cara-cara membaca atau belajar yang produktif, menyikapi lingkungan sosio-kultural dan sosio-politik secara kritis, dan berusaha bermain cantik dalam lingkungan dan sistem di mana dia harus tetap melakukan perubahan.⁵⁸

F. Kurikulum Pendidikan Pembebasan

Dalam konteks teori pendidikan,⁵⁹ pemikiran Freire dapat dikelompokkan pada aliran konstruktivisme. Aliran ini menekankan keaktifan murid untuk mengembangkan pengetahuannya melalui pendidikan dan bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan pembebasan jelas menganut model konstruktivis, tetapi tidak menafikan model subjek akademik, di mana transfer pengetahuan tetap menjadi sesuatu yang penting. Menurut Freire, kutipan hasil penelitian yang disampaikan seorang guru di ruang kelas akan menjadi pengetahuan yang penting bagi murid. Masalahnya, tegas Freire, adalah ketika harus berhadapan dengan tradisi kolot dan kuat dalam transfer pengetahuan ini. Di antaranya tantangannya, murid mengalami kesulitan yang sangat tinggi dalam memahami guru yang tidak melakukan transfer pengetahuan. Bahkan, mereka tidak akan mempercayainya sebagai guru pembebas sampai ia mengalihkan informasi kepada mereka.⁶⁰

Dampak riil gagasan Freire adalah upayanya yang ingin menghadapkan pendidikan dengan realitas yang bergumul di sekitarnya.⁶¹ Hal ini juga terlihat dari kurikulum konstruktivis yang dibangunnya dengan menekankan metode dialogis.

G. Sebuah Tinjauan

Pemikiran Freire tentang pendidikan pembebasan dapat dikategorikan ke dalam isu pendidikan kritis yang berada dalam wilayah kajian sosiologi pendidikan.⁶² Menurut Mansour Fakih dkk., pendidikan kritis memiliki tiga ciri pokok, yaitu belajar dari realitas, tidak menggurui, dan dialogis.⁶³ Upaya membangun kesadaran kritis yang digagas Freire ini kemudian diteruskan oleh para pendidik kritis lain, antara lain Henry Giroux, Peter McLaren, Joe Kincheloe, Samuel Bowles, Herbert Gintis, Colin Lankshear, Peter Robert, Jauh Elias, dan Mansour Fakih.⁶⁴

Secara hakikat, hasil pembelajaran jangka panjang yang paling penting adalah bagaimana peserta didik mampu meningkatkan kapabilitas mereka untuk dapat belajar lebih mudah dan lebih efektif pada masa yang akan datang, baik karena pengetahuan dan skill yang mereka peroleh maupun karena penguasaan mereka tentang proses belajar yang lebih baik.⁶⁵ Hal ini sesuai dengan teori-teori pendidikan pembebasan Freire yang menekankan kepada proses humanisasi.

⁵⁸ Abd. Malik Haramain, *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner* (Yogyakarta: Averroes Press, 2001), h. 159

⁵⁹ dalam teori-teori pendidikan, terdapat aliran Behaviorisme, Kognitivisme, Konstruktivisme, Humanistik

⁶⁰ Freire and Shor, *Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman.*, h. 17

⁶¹ Muri'ah, "Pendidikan Pembebasan Sebagai Wujud Kesadaran Kritis.", h. 19

⁶² Tabrani ZA, "Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Islam Menurut Perspektif Pedagogik Kritis," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 13, No. 2 (February 2014), h. 251-252

⁶³ Umiarso and Zamroni, *Pendidikan Pembebasan Dalam Perspektif Barat Dan Timur.*, h. 10

⁶⁴ ZA, "Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Islam Menurut Perspektif Pedagogik Kritis.", h. 251-252

⁶⁵ Joyce, Weil, and Calhoun, *Models of Teaching: Model-Model Pembelajaran.*, h. 7

Meskipun demikian, mengingat salah satu fondasi filsafat Freire adalah materialisme, tentu saja ia tidak akan bisa menemukan makna terdalam dari pendidikan itu sendiri. Di sinilah pentingnya pendidikan humanis yang bersumber dari dimensi immaterial sebagaimana dimiliki oleh Pendidikan Agama Islam. Tentu saja, teori-teori pendidikan pembebasan Freire dapat diterapkan bersama PAI, tetapi hal itu harus dilakukan secara selektif mengingat perbedaan paradigma antara keduanya.

H. Penutup

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa teori-teori pendidikan pembebasan Paulo Freire dibangun atas dasar pemikiran paradigmatis pendidikan sebagai proses humanisasi, yaitu upaya memanusiakan manusia. Teori-teori tersebut menjelaskan secara ontologis bahwa sistem pendidikan gaya bank merupakan bentuk dehumanisasi yang harus digantikan dengan pendidikan berbasis problem. Oleh karena itu, secara epistemologis pendidikan ini berusaha menciptakan pengetahuan secara bersama antara guru dan murid. Adapun secara aksiologis, pendidikan pembebasan ini merupakan pendidikan kritis yang harus mengubah realitas dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Burrow, Rufus. *Personalism: A Critical Introduction*. St. Louis: Chalice Press, 1999.
- Feist, Jess, Gregory J. Feist, and Tomi-Ann Robert. *Teori Kepribadian; Theories of Personality*. Translated by R.A. Haditia Dewi Pertiwi. Buku 2, Edisi 8, Cet. ke-2. Jakarta: Salemba Humanika, 2018.
- . *Teori Kepribadian; Theories of Personality*. Translated by R.A. Haditia Dewi Pertiwi. Buku 1, Edisi 8, Cet. ke-2. Jakarta: Salemba Humanika, 2018.
- Freire, Paulo. *Education For Critical Consciousness*. London and New York: Continuum, 2005.
- . *Pedagogy of the Oppressed*. New York: The Continuum International Publishing, 2003.
- Freire, Paulo, and Ira Shor. *Menjadi Guru Merdeka: Petikan Pengalaman*. Translated by A. Nashir Budiman. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2001.
- Haramain, Abd. Malik. *Pemikiran-Pemikiran Revolusioner*. Yogyakarta: Averroes Press, 2001.
- Joyce, Bruce, Marsha Weil, and Emily Calhoun. *Models of Teaching: Model-Model Pembelajaran*. Translated by Achmad Fawaid and Ateilla Mirza. Edisi 8, Cet. ke-2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

- Mariani. "Pendidikan Yang Membebaskan Menurut Paulo Freire Dan Asghar Ali Engineer Serta Relevansinya Dengan Pendidikan Islam Kontemporer Di Indonesia." Tesis pada PPs IAIN Antasari Banjarmasin, 2013.
- McLaren, Peter. *Che Guevara, Paulo Freire, and the Pedagogy of Revolution*. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2000.
- Muri'ah, Siti. "Pendidikan Pembebasan Sebagai Wujud Kesadaran Kritis." In *Pendidikan Pembebasan Dalam Perspektif Barat Dan Timur*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Nata, Abuddin. *Pemikiran Pendidikan Islam Dan Barat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Pramudya, Wahyu. "Mengenal Filsafat Pendidikan Paulo Freire: Antara Banking Concept of Education, Problem Posing Method, Dan Pendidikan Kristen Di Indonesia." *Jurnal Veritas* Vol. 2, No. 2 (October 2001).
- Shadr, Muhammad Baqir. *Falsafatuna*. 12th ed. Beirut: Dar al-Ta'aruf, 1982.
- Shor, Ira. "Educating the Educators: A Freirean Approach to the Crisis in Teacher Education." In *Freire for the Classroom: A Sourcebook for Liberatory Teaching*. Portsmouth: Boynton/Cook Publisher, 1987.
- Umiarso, and Zamroni. *Pendidikan Pembebasan Dalam Perspektif Barat Dan Timur*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- ZA, Tabrani. "Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Islam Menurut Perspektif Pedagogik Kritis." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol. 13, No. 2 (February 2014).